

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Нафиса Бердиева,

Исследователь Alfraganus University, г. Ташкент.

E-mail: zippt@mail.ru

**ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНА**

Аннотация. XXI век - важный информационный век для информационного общества. В развитых странах цифровые технологии широко используются во всех областях. Эти параллельные процессы предоставляют важные возможности для либерализации человеческой жизни, государства и общества, экономии времени и денег и быстрого и эффективного выполнения каждой задачи. Система предоставляет прекрасную возможность для изучения дисциплин и данных, но также предоставляет эффективные и действенные способы запоминания, сравнения, заключения и достижения результатов. Понятие "цифровых гуманитарных наук" быстро проникает в общественные науки, и в зарубежных университетах была проведена большая исследовательская работа.

Использование компьютерных технологий, анимации, планирования, диаграмм и видеопрезентаций автоматизированных исторических процессов позволяет идентифицировать, анализировать, завершать и оценивать исторические процессы и их взаимосвязи, трансформационные процессы и периодические изменения. В этой статье анализируется внедрение цифровой гуманитарной науки в область изучения истории Узбекистана. Анализировать,

завершать и оценивать исторические процессы и их взаимосвязи, трансформационные процессы и периодические изменения. В этой статье анализируется внедрение цифровой гуманитарной науки в область изучения истории Узбекистана.

Ключевые слова: История Узбекистана, цифровая гуманитарная наука, архив, музей, диаграмма, планирование, компьютерные технологии, анимации.

O'ZBEKISTON TARIXINI O'RGANISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Annotatsiyasi. XXI asr axborot jamiyati uchun muhim axborot asri hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda raqamli texnologiyalar barcha sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu parallel jarayonlar inson hayotini, davlatni va jamiyatni erkinlashtirish, vaqt va pulni tejash, har bir vazifani tez va samarali bajarish uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Tizim fanlar va ma'lumotlarni o'rganish uchun ajoyib imkoniyatni yaratadi, ammo esda saqlash, taqqoslash, xulosa qilish va natijalarga erishishning samarali usullarini taqdim etadi. "Raqamli gumanitar fanlar" tushunchasi tezda ijtimoiy fanlarga kirib bordi va chet el universitetlarida ko'p tadqiqotlar olib borildi.

Kompyuter texnologiyasidan foydalanish, avtomatlashtirilgan tarixiy jarayonlarning animatsiyasi, rejalashtirilishi, diagrammasi va video prezentatsiyalari bizga tarixiy jarayonlar va ularning o'zaro bog'liqliklari, transformatsion jarayonlar va davriy o'zgarishlarni aniqlash, tahlil qilish, yakunlash va baholash imkonini beradi. Ushbu maqolada raqamli gumanitar fanlarning O'zbekiston tarixini o'rganishga tadbiiq etilishi tahlil qilinadi. Tarixiy jarayonlar va ularning o'zaro bog'liqliklari, transformatsion jarayonlar va davriy o'zgarishlar tahlil qilinadi, to'ldiriladi, baholanadi. Ushbu maqolada raqamli gumanitar fanlarning O'zbekiston tarixini o'rganishga tadbiiq etilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston tarixi, raqamli gumanitar fanlar, arxiv, muzey, diagramma, rejalashtirish, kompyuter texnologiyalari, animatsiya

The importance of digital technologies in studying history in Uzbekistan

Abstract. The 21st century is an important information age for the information society. In developed countries, digital technology is widely used in all areas. These parallel processes provide important opportunities for liberalizing human life, the state and society, saving time and money, and quickly and efficiently performing each task. The system provides an excellent opportunity to study disciplines and data, but also provides effective and efficient ways of memorizing, comparing, concluding and achieving results.

The concept of "digital humanities" quickly penetrates the social sciences, and much research has been done at foreign universities. The use of computer technology, animation, planning, diagrams and video presentations of automated historical processes allows us to identify, analyze, complete and evaluate historical processes and their interconnections, transformation processes and periodic changes.

This article analyzes the introduction of digital humanities in the study of the history of Uzbekistan.

Index Terms: history of Uzbekistan, digital humanities, archive, museum, diagramm, planning, computer technology, animations

Введение: XXI век – век информационного общества и информации. В уже развитых странах цифровые технологии широко используются во всех сферах. Эти процессы создают важные возможности для освобождения жизни человека, государства и общества, экономии времени и денег, быстрого и качественного выполнения каждой работы. Эта система предоставляет широкие возможности для изучения предметов и информации, а также предоставляет качественные и эффективные методы экономичного и быстрого запоминания, сравнения, вывода и достижения результатов.

Методы исследования: В исследовании анализируется применение цифровых гуманитарных наук к изучению истории Узбекистана на основе методов сравнительного и исторического анализа.

Обсуждение: Согласно данным государственной комитет по статистике, стало известно, что в 2021-2022 учебном году, в городах Узбекистана насчитывается 3921 общеобразовательное учреждение. В 2017-2018 учебном

году, данный показатель был почти на 6% ниже и составлял 3706 общеобразовательных учреждений. Помимо этого, Госкомстат, также опубликовал данные и за другие периоды. В 2018-2019 учебном году насчитывалось 3730 общеобразовательных учреждений, в 2019-2020 учебном году - 3861, в 2020-2021 – 3893 [1].

Сегодня в Узбекистане число учеников составляет 6,24 млн [2]. Важно отметить, что более 60 процентов населения Узбекистана составляет молодежь. Поэтому одними из главнейших задач является ее привлечение к участию в современных процессах цифровизации, обеспечение юношей и девушек работой путем поддержки в создании программных продуктов. Интерес у школьников к IT непрерывно растет. С этой целью принято постановление Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования в области информационных технологий, развитию и интеграции научных исследований с IT-индустрией» от 6 октября 2020 года, в соответствии с которым созданы 14 специализированных базовых школ с углубленным изучением информатики и информационных технологий [3].

В свою очередь школьная программа обогащена актуальными ИКТ-направлениями. Так, преподаваемый с 5-го класса предмет «Информатика» дополнен дисциплинами из проекта «Один миллион программистов». А начиная с 8-го и 9-го классов ученики могут обучаться программированию и дизайну, с 10-го - робототехнике. Укрепление положения молодежи в обществе объясняется тем, что Узбекистан начал уверенно вступать в международное сообщество, а такая интеграция всегда сопровождается потребностью в специалистах, владеющих передовыми знаниями в своей области.

Развитие образования подрастающего поколения требует применения нестандартных методов и форм организации обучения. Нельзя основываться только на широко распространенные в практике обучения методы, нужны новшества. Таким образом, целью данной статьи является анализ инновации в обучении истории. Основной целью педагогического опыта представляется

всестороннее и гармоничное формирование личности, повышение независимой познавательной и мыслительной деятельности обучающихся.

Для достижения данной цели ставятся последующие задачи: провести исследование нововведений в обучении истории; проанализировать процесс введения инновационных технологий в практику школы; раскрыть формы технологий интерактивного обучения с применением цифровых технологий, используемые в учебной практике.

В ходе развязки установленных задач использовались практический и теоретический методы исследования: преподавательские наблюдения, изучение педагогического опыта преподавателей инновационной ориентации, беседа, изучение и анализ философской, психологической, педагогической и методологической литературы; синтез, сравнение, систематизация, соединение теоретических и исследовательских данных. Ключевым инновационным подходом нашей исследовательской работы является интерактивная стратегия, при которой используются следующие педагогические технологии:

- ✓ Педагогические технологии на основе индивидуальной ориентации преподавательского процесса;
- ✓ Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся;
 - ✓ по форме работы обучающихся - групповые и индивидуальные;
 - ✓ по месту изучения тем - проблемные и обобщающие;
 - ✓ по форме деятельности - дискуссионные, аналитические;
 - ✓ по степени самостоятельности познавательной деятельности - проблемно-поисковые и исследовательские;
 - ✓ по содержанию - сравнение, занятие позиции, обнаружение альтернатив;
 - ✓ по интересу - провокационные, изменение поведения;
 - ✓ по оценке - тестирование, выбор ситуации;

✓ по форме - мозговой штурм, социологический опрос, применение ИКТ, сеть Интернет.

Формы технологии интерактивного обучения, применяемые в учебной практике: проблемная лекция, семинар-диспут и т.д. Использование блок-таблиц и структурно-логических схем в электронном формате [4, С. 1-8.]. Готовясь к урокам, учителю необходимо представлять весь готовый курс истории, в общем, и четко описывать связи между темами. Для этого необходимо «стиснуть», весь учебный материал, классифицировать и обобщить его, а затем предоставить ученикам с помощью блок-таблиц, или структурно-логических схем в электронном виде. Это помогает видеть ученикам весь исторический процесс сверху, беспрепятственно ориентироваться в историческом просторе, тратить меньше времени на усвоение знаний, а преподавателю дает возможность творчески овладевать новоиспеченными методами изложения.

Для лучшего усвоения материала большими блоками, можно использовать электронный графические изображения [5, С. 57.]. Графические изображения учебной информации имеют разные названия:

✓ опорные конспекты - формирование учебного материала в виде системы опорных сигналов;

✓ опорные портреты - схемы - наглядные символы исторических действий укрупняются вокруг имени исторического деятеля, создавая целостный образ исторического периода;

✓ структурно-логические схемы - схемы, с своеобразным отражением плана, они состоят из таких же блоков, что и большие разделы плана – из элементов, которые есть подпунктами.

Концепция «Цифровые гуманитарные науки» быстро проникает в области социальных наук, и в зарубежных университетах проведено большое количество научных исследований в этой области. Это, в свою очередь, дает возможность с помощью компьютерных технологий табулировать процессы,

связанные с историей нашей страны, использовать анимационные, табличные, диаграммные и видео методы, определять исторические процессы и связь между ними, трансформационные процессы, периодические изменения, проанализировать их, дать выводы и оценки.

Также основная часть рукописного наследия нашей страны хранится в Институте востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан. Например, в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2000 году в качестве одного из них были включены 26 000 томов рукописей, написанных на арабском, персидском, староузбекском и других восточных языках, 39 000 томов литографических книг и фонд около 10 000 исторических документов[4]. уникальных объектов науки и культуры.

В связи с этим важно совершенствовать деятельность Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан имени Абу Райхана Беруни, который считается чрезвычайно уникальным не только в нашей стране, но и в мире. располагающий фондом рукописей, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также учреждения с фондом древних письменных источников. Именно изучение научного наследия великих ученых в областях науки, обеспечивающее интеграцию и взаимосвязь всех наук, положит начало возрождению древних традиций.

За прошедший период создана необходимая инфраструктура в сфере архивного дела и управления, достигнуты положительные результаты в сборе, учете, хранении и использовании архивных документов, сформирован определенный интеллектуальный и технологический потенциал. Национальный архивный фонд пополнился архивными документами исторического, научного и культурного значения, отражающими материальную и духовную жизнь народа Узбекистана [5].

В то же время результаты анализа и изучения свидетельствуют о необходимости внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в сфере архивного дела и управления, улучшения материально-технической базы государственных архивов, составления архивных

документов, использования современных механизмы государственного учета, хранения и их использования. Сегодня использование систем цифровых информационных технологий в сфере архивного дела становится как никогда актуальным.

Национальные архивы Узбекистана, Центральный государственный архив Республики Узбекистан, Национальный архив кинематографических документов Республики Узбекистан, Центральный государственный архив кинематографических документов Республики Узбекистан, Национальный архив научно-технических и медицинских документов Республики Узбекистан Узбекистан, Центральный государственный архив научно-технических и медицинских документов Республики Узбекистан, Центральный государственный архив города Ташкента [6] и другие архивы хранят бесценное наследие нашего народа.

В обязанности архива также входит выдача справок о подтверждении образования, стажа, заработной платы. Производительность и качество работы будут высокими, если использовать геоинформационные системы. Когда каждый документ поступает в это учреждение, его электронная копия снимается, оцифровывается и подключается к специальным информационным системам. Нет необходимости тратить дни на получение этих документов, экономится время и физический труд.

Подготовка аннотирующих данных к информации на турецком, персидском и арабском языках, документам, созданным на арабском алфавите в архивах, подключение их к геоинформационным системам, оцифровка (электронное копирование) архивных документов, книг и рукописей и т.д. являются важными вопросами современности.

Архивы содержат множество бесценных сокровищ нашей отечественной истории и составляют тысячи разрозненных документов. Их организация через информационные системы, получение копий может создать удобные возможности для исследователей [7]. Эти бесценные документы со временем могут изменить свой характер, поскольку документы колониальной и бывшей

советской эпохи теряют свое качество, что может создавать различные трудности для исследователей. Со временем их становится все труднее читать.

Неиспользование цифровых технологий, поиск необходимой информации в архиве, отправка ее из отдаленных регионов, запись вручную и т. д. могут вызвать неудобства. В результате исследования могут занять больше времени.

Студенты, обучающиеся на исторических факультетах высших учебных заведений, преподаватели истории также должны иметь умение анализировать и работать с архивными копиями документов.

Если такая практическая работа не будет проводиться, качество и эффективность научных исследований в будущем могут оказаться невысокими. Поэтому важным вопросом является создание широкого пространства для сортировки и категоризации архивных документов с помощью цифровых технологий, получения копий с помощью информационных технологий, ввода и исследования геоинформационных систем.

Написание презентаций о рукописях и архивных документах, копирование и широкое распространение современных записей имеют важное значение в оцифровке. Кроме того, презентации, электронная библиотека, электронные учебники и учебные пособия помогают студентам учиться и сдавать задания в разных уголках мира, экономить время и учебу. Геоинформационные системы имеют особое значение в совершенствовании педагогических технологий, увеличении их содержания и формы. В ныне развивающихся пронумерованных системах сбора статистических данных учащийся получит более широкое и точное понимание общего и частного характера вопроса. В этой системе новые материалы добавляются, агрегируются, дают возможность сопоставить правильность или ошибки тем и задач, сделать положительные или критические выводы.

Геоинформационные системы способствуют повышению мастерства в самостоятельном обучении. Мы предприняли первые шаги в этом

направлении, но этого недостаточно для широкого использования услуг информационных технологий в Узбекистане. В частности, имеются некоторые проблемы в сфере гуманитарных наук. Наша отрасль нуждается в обновлении с учетом новых тенденций в области информационных технологий. Сегодня в науку входит концепция цифровых гуманитарных наук.

В то же время десятки местных и зарубежных музеев, библиотек и центров Узбекистана хранят множество материальных и письменных источников, связанных с историей Узбекистана. Наш народ и молодежь не знают информации о себе. Если о каждом объекте подготовлена электронная информация, она включена в геоинформационную систему и на этой основе создаются виртуальные музеи, если некоторые из наиболее интересных мест нашей истории размещены в глобальных сетях, на собственном сайте музея, то эти методы могут стать важными в развитии туризма. Эти результаты полезны не только иностранным туристам, но и нашим соотечественникам.

В хронологии нашей истории с учетом развитых городов и их архитектурных, материальных и других богатств, систематизации и уплотнения истории династий, внесения кратких и интересных сведений в геоинформационные системы, табулирования исторических основ истории национально-освободительной борьбы, фигурки национальных героев, государственных деятелей и полководцев, роль цифровых технологий в размещении аудиовизуальных и видеоматериалов, оживлении событий и мест в формате 3D бесподобна. Мы думаем, что преподавание и изучение истории Узбекистана будет легким, качественным и эффективным.

К этим методам относятся информационные системы поиска книг в библиотеках, электронных книг, использование библиотек других стран, возможность получения информации о библиотеках [8] и книгах в них из-за пределов библиотеки, их заказ, возможность использования электронных книг. книги удаленно, организация виртуального похода в библиотеку, виртуальные каталоги, возможно создание возможностей для создания и использования возможностей других новых информационных технологий.

Сегодня важно исследовать наследие ученых и мыслителей, живших и творивших в регионе Центральной Азии в средние века, такое как математика, астрономия, физика, естественные науки, такие как медицина, химия, география, история, литература, философия и другие социальные науки, ислам и теология, требуется расширение и углубление.

В настоящее время ведется обширная работа по изучению наследия учёных Востока. Должны быть хронологические таблицы сравнения информации ученых-разработчиков интеллектуального программного обеспечения, сведения о них, их основных работах, некоторых их электронных копиях и т. д., а их вклад и инновации должны быть четко выражены в диаграммах, таблицах и других формах.

Среди важных шагов, предпринятых в этом направлении, - создание научно-исследовательского центра имени ат-Термизи в Термезе, открытие центра исламской цивилизации в Ташкенте, создание Исламской академии. Для повышения их привлекательности необходимо эффективно использовать геоинформационные системы. Это должны быть виртуальные альтернативы исследовательским центрам.

Также необходимо создать порядковые номера и геоинформационные системы каждого археологического объекта, святыни, адреса и других исторических мест в нашей стране и разделить их по регионам и тематикам. Как мы уже упоминали выше, сейчас начался качественный этап изучения истории всех памятников и мест, прошедших через нашу страну.

Вместе с их продвижением разрабатываются стратегии расширения экономических возможностей страны. Это также объясняется тем, что они становятся не только научно-исследовательскими центрами, но и центрами туризма и возрастает интерес иностранных туристов. Это станет большим шагом на пути роста экономического и духовного потенциала страны в будущем, продвижения национального и духовного наследия узбекского народа на мировую арену и раскрытия тем самым его роли в истории.

Использование геоинформационных систем для формирования базы

новых актуальных для Узбекистана тем научных работ и публикации их на портале ВАК, привлечения специалистов в научную сферу, внесения небольших изменений в механизм административного управления и работы с электронным правительством. обеспечить их быстроту и эффективность, т. е. важным вопросом является также разработка методов, позволяющих представителям других сфер помогать формировать умения работать с источниками и литературой, совершенствовать их с помощью компьютерных технологий и продвигать в глобальных сетях. В целях повышения качества этих процессов необходимо осуществлять широкомасштабное сотрудничество с приехавшими из нашей страны в зарубежные страны учеными, углубленно изучавшими исторические события, и вносить в эти сведения сведения о них. системы. Копирование их работ, включение их в отдельный раздел в геоинформационных системах, перевод англоязычных документальных фильмов по теме в глобальных сетях, постоянное использование их на занятиях, в системах онлайн и дистанционного обучения также может привести к хорошим результатам.

Как уже говорилось выше, цифровые гуманитарные науки важны не только для изучения истории, но и для ее преподавания и повышения качества уроков в высшем образовании. Он также может предоставить информацию обычным любителям истории и широкой публике. Сегодня этот процесс можно считать эффективным инструментом борьбы с различными формами массовой культуры и угрозами.

Совместно с зарубежными учёными и журналистами мы создадим серию документальных фильмов, посвящённых изучению тех или иных исторических событий, материальных и письменных источников, и в будущем включим отрывки из их произведений в учебники и пособия, в целях совершенствования системы образования и При необходимости «История Узбекистана» [10] также может сыграть большую роль в совершенствовании рабочих процессов телеканала. Также важно размещать выполненные научные труды в глобальных сетях и образовательных процессах, системах

дистанционного обучения.

Цифровые гуманитарные науки (ЦГН) — это область научной деятельности, находящаяся на стыке компьютерных или цифровых технологий и гуманитарных наук, и ее нельзя мыслить отдельно от гуманитарных наук. Нет такой области, в которую не проникли бы геоинформационные системы.

Включает систематическое использование цифровых технологий в гуманитарных науках, а также анализ их применения. ЦГН сотрудничает в научных исследованиях, преподавании и публикациях, при необходимости информация может быть превращена в продукт, коммерциализирована и превращена в источник дохода для высшего учебного заведения, музея, архива или другого учреждения. Это важный вопрос в обеспечении самоуправления и финансовой независимости этого учреждения [11].

Он привносит цифровые инструменты и методы в обучение гуманитарным наукам, признавая, что печатное слово больше не является основным средством производства и распространения знаний. RGF обеспечивает новые виды преподавания и исследований посредством разработки и использования новых программ и методов, обеспечивая при этом основу для изучения и критики их воздействия на культурное наследие и цифровую культуру.

Выводы.

Подводя итоги, можно сказать, следующее: проведение нестандартных уроков инициируют сильный интерес у обучающихся, стимулируют своей новизной, альтернативностью методических приемов. Эти дидактические находки позволяют повысить творческо-поисковые способности обучающихся, развивают альтернативность мышления и умение находить методы решения проблемных ситуаций. Также, они учат дискутировать, отстаивать свою точку зрения, уважать мнение и способ мышления оппонента-ученика, давать непредвзятую оценку ответам товарищей.

Устройство интерактивного урока отличается от структуры обычного

урока, что требует профессионализма и опыта преподавателя. Необходимо обладать управленческими способностями, чтобы организовать интерактивные уроки грамотно с применением цифровых технологий, ненавязчиво управлять учебным процессом.

Исторически цифровые гуманитарные науки выросли из компьютерных гуманитарных наук и были связаны с другими областями, такими как гуманистические вычисления, социальные вычисления и медиа-исследования. Строго говоря, цифровые гуманитарные науки охватывают широкий спектр тем: от курирования онлайн-ресурсов (в основном текстовых) до интеллектуального анализа больших наборов культурных данных и тематического моделирования. Цифровые гуманитарные науки включают цифровые материалы и сочетают в себе методологии традиционных гуманитарных наук (риторики, истории, философии, лингвистики, литературы, искусства, археологии, музыки и культурологии) и социальных наук. Помогает в предоставлении субъектам вычислительных инструментов (гипертекст, гипермедиа, визуализация данных, интеллектуальный анализ данных, статистика, генерация текста, цифровое картографирование) и цифровых публикаций. Области, параллельные цифровым гуманитарным наукам, включают исследования новых медиа и информатику, а также теорию медиаструктуры, исследования игр, особенно связанные с разработкой и производством проектов цифровых гуманитарных наук, и культурный анализ.

Цифровая гуманитарная наука стала на сегодняшний день необходимостью и потребностью, ее систематическое внедрение окажет важное положительное влияние на широкое и эффективное изучение нашей отечественной истории и послужит повышению качества и производительности труда в образовательной, методической и научной сферах.

Литература:

1. <https://dunyo.news/ru/news/upl-na-skolko-uvelichilos-kolichestvoshkolov-gorodakh-uzbekistana-za-5-let-62735aa9d3abe>

2. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/50589>

3. Боровика А. Цифровая среда: эпоха перемен / Правда Востока. 13 сентября 2022 года.

4. Бородкин Л.И., Владимиров В.Н. Цифровые технологии и ресурсы в конкретно-исторических исследованиях: дискуссии и опыт // Историческая информатика. 2019. № 2 (28). С. 1–8. <https://doi.org/10.7256/2585-7797.2019.2.30239>

5. Гарскова И.М. «Цифровой поворот» в исторических исследованиях: долговременные тренды // Историческая информатика. 2019. № 3 (29). С. 57–75. <https://doi.org/10.7256/2585-7797.2019.3.31251>

6. Ўзбекистон Республикасида архив иши ва иш юритишни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони // <http://lex.uz/doc8/4523373>

7. "Ўзбекистон тарихи" фанининг баъзи долзарб масалалари // Фалсафа ва ҳуқуқ, 2019, №1. -Б. 66-68.

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот марказининг кутубхона фондини хорижий адабиётлар билан бойитиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори // <https://lex.uz/en/docs/4385617>

9. Ўзбекистон тарихи телеканални ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори // <https://lex.uz/en/docs/4385617>

10. Ўзбекистон тарихи телеканални ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори // <https://lex.uz/en/docs/4385617>

11. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони // <https://lex.uz/docs/4545884>